

ISLOMDA HUSNI XULQ FAZILATI

Abdullayeva Omina

O`zbekiston xalqaro islom akademiyasi

“Islom huquqi” yo`nalishi 1-kurs magistranti

Tel: +998977286968

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7969070>

Insonning xulq-atvori, go`zal muomalasi, halolligi hamda o`zini toza, pokiza tutishi insoniyligidadir. Ma'lumki, hamma zamonlarda yaxshi xulqli, oliyjanob, shirin so`z, go`zal fazilatli insonlar jamiyatning ko`rki, odamlarning a'losi bo`lib kelgan. Mol-dunyolari, boyliklari ko`pligi yoki nasablarining ulug`ligi insonning darajasini belgilamaydi. Beodoblik barcha narsani, amalni ham, qalbni ham, tilni ham buzadi. Odobsiz odam biror narsaga erishishi, jamiyatda yaxshi o`rin topishi mumkin emas. Shuning uchun mashoyixlarimiz: “Kim nimaga erishsa, faqat odob bilan erishadi. Kim nima bilan qulasa, faqat beodoblik bilan qulaydi”, deganlar. Inson uchun chiroyli odob, xulq va yaxshi tarbiya oltindan, har qancha boylikdan ham qadrli, ustun va afzaldir. Chunki, boylik bilan ham topilmaydigan narsalar xushxulqlik, chiroyli muomala bilan topilishi mumkin. Boylik asosan insonning o`ziga foyda bersa, chiroyli xulq bilan esa, inson barchaga manfaat yetkazadi. Boylik bilan berkitib bo`lmaydigan ba`zi ayb-kamchiliklar chiroyli odob, xulq-atvor bilan yopilishi mumkin.

أَدَبُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنْ ذَهَبِهِ

Kishi odobi - uning oltinidan yaxshiroqdir.

Arab tilidagi “الأخلاق” “axloqlar” so`zi ko`plik shaklda bo`lib uning birligi “الْخُلُقِ” “xulq-atvor” dir. “Xulq” deb inson o`zi shunday yaratilgan tug`ma sifat va xarakterga aytiladi¹.

Axloq masalasi islomda o`ta muhim o`rin tutadi. Chunki Alloh taolaga qurbat hosil qilishda odobning o`rni juda muhim. Islomda odob-axloq masalasi ibodat darajasiga ko`tarilgan.

Ato rahmatullohi alayh shunday deydilar: “Baland darajaga faqat go`zal xulq bilan yetiladi. Hech bir kishi Payg`ambarimiz Muhammad Mustafo sollallohu alayhi va sallamda bo`lganidek go`zal xulq kamoliga erishmagan. Solihlar go`zal xulq bilan Alloh taolaga yaqin bo`lishgan”.

Payg`ambar alayhi salom barchaga o`rnak bo`ladigan xulqga ega edilar. Bu haqida Qur`oni karimning “Qalam” surasi 6-oytida Payg`ambar alayhi salomni maqtab, u Zotga bergan ulug` ne`matini shunday bayon qiladi:

«وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ»

Albatta, Siz buyuk xulq uzradirsiz»².

Oisha onamiz aytadilar: « Payg`ambar alayhi salomning xulqlari Qur'on edi»³

Payg`ambar alayhi salom kelishlaridan ko`zlangan asosiy maqsad ham aslida ham kamoli xulqni tiklash, ul zot bu haqida shunday deganlar: “Men go`zal xulqlarni kamoliga yetqazish uchun yuborildim”.

Albatta Payg`ambar alayhi salom umrlari davomida ularga yomonlik qilgalarga, dushmanlarga, mushriklarning yomonliklari aziyatlariga yomonlik bilan javob qaytarmaganlar, aksincha yaxshilik bilan javob qilar edilar, hech ham insonlarga ozor

¹ Said Yusuf Muhammad. Mavsuatul axlaq islamiyya. Qohira. Darut taffiqiyya. –Ж.3. –Б-56.

² Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. Hilol-nashr. – T.: 2013. –Ж.6. B-225.

³ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. Yaxshilik va axloq. Hilol-nashr. – T.: 2020. –Ж.3. B-270

bermasdilar. Ularni tosh bo'ron qilganlarga ham g'azab qilmaganalar. Mana shularning barchasi ular go'zal xulq egasi ekanliklarini bilsak bo'ladi.

Imom Buxoriyning "Al-adab al-mufrad" ("Odoblar xazinasi") kitoblarida xulq haqida bir qancha hadislar keltirganlar. Ba'zilarini biz ham keltirib o'tamiz:

1. Abu Dardodan rivoyat qilinadi, Payg'ambar alayhissalom:

"Tarozida husni xulqdan ko'ra og'irroq narsa yo'qdir", dedilar.

2. Abdulloh ibn Amrdan rivoyat qilinadi, Payg'ambar alayhissalom:

"Ichingizda eng yaxshingiz xulqi yaxshilaringizdir", dedilar.

3. Abu Sa'laba al-Xushaniydan rivoyat qilinadi, Payg'ambar alayhi salom: "Sizlardan menga eng mahbubingiz va qiyomat kuni menga eng yaqiningiz husni xulqligingizdir. Sizlardan menga eng yoqmaydiganingiz va qiyomat kuni mendan eng uzog'ingiz sergap, tili uzun va mutakabbiringiz va mahmadonangizdir", dedilar.

4. Abu Zarrdan rivoyat qilinadi: Payg'ambar alayhi salom "Qayerda bo'lsang ham, Allohga taqvo qil. Yomonlikka yaxshilikni ergashtir. Bu uni o'chiradi. Odamlarga husni xulq ila muomala qil", dedilar.

5. Anasdan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhi salom: "Husni xulqni va uzoq vaqt sukutni lozim tutinglar. Jonim qo'lida bo'lgan Zotga qasamki, bashariyat ichida ushbu ikki xislatdan ko'ra go'zalrog'i yo'qdir", dedilar⁴.

"Husni xulq" borasida kelgan hadislar bundan ham ko'proqdir.

Ushbu to'rt narsasiz husni xulqni tasavvur qilish qiyindir. Ular: sabrli, iffatli, shijoat va adolatli bo'lish.

Sabrli bo'lish - har holatda bardoshli bo'lishga, g'azabi chiqqanda o'zini tiya olish, insonlar aziyat chekadigan narsalardan chetlash va hush-muomalali bo'lishdir.

Iffatli bo'lish - iffatli bo'lish har bir ishning boshi bo'lgan hayoga ham aytiladi. Hayo fahshdan, baxillikdan, yolg'ondan, g'iybat va chaqimchilikdan to'sadigan go'zal sifatdir.

Shijoat - nafsning ulug'ligini, go'zal xulqlarni va xarakterlarni namoyon qilish deb, tushuniladi. Shijoatni har qanday holatda chidamli bo'lish va ko'ngli yumshoq bo'lish ma'nolariga ham ishlatsa bo'ladi.

Adolatli bo'lish - barcha xulq-atvorlarda mo'tadil bo'lishga va biror narsada chuqur ketib qolib yoki aksincha undan uzoqlashib qolmaslikdir.

Barcha go'zal axloqlar yuqoridagi to'rt xislat orqali yuzaga keladi. Bularning ziddi ya'ni quyida keladigan yomon illatlar go'zal xulqni aksini keltirib chiqaradi. Ular: bilimsizlik, zulm o'tkazish, har narsani xohlayverish va g'azabdir.

Husni xulqli insonning ko'ngli yumshoq, hushmuomalali, ochiq chehrali, kamtarin va shirin so'zli bo'lishidir, deya ta'rif beradilar.

Imom G'azzoliy ulamolar husni xulqning alomatlarini quyidagilarda "Hayoli va boshqalarga aziyat bermaydigan, diyonatli, to'g'ri so'z, kam gap va yaxshi amallarni ko'p qiladigan inson go'zal xulqlidir. Bunday kishilar kam xato va kam gap bo'ladi, insonlarga yaxshilik qilishni xush ko'radigan, haybatli, sabrli, boshqalarga tashakkur aytuvchi, berganiga rozi bo'ladigan, hikmat bilan ish olib boradigan, hamsuhbat, iffatli, rahm-shafqatli bo'ladilar. Ularda la'natlash, so'kinish, chaqimchi bo'lish, g'iybat qilish, shoshma-shosharlik, baxillik, nafrat va hasad qilish sifatleri topilmaydi. Aksincha hushmuomalali va sertabassum bo'lib, Alloh uchun yaxshi

⁴ Web-sayt. <https://islom.ziyouz.com/maqola/go-zal-xulq-fazilati-va-yomon-xulq-mazammati>.

ko'radigan, Alloh uchun yomon ko'radigan, Alloh uchun rozi bo'ladigan va Alloh uchun g'azab qiladigan inson - husni xulqlidir", deb sanab o'tganlar.

Yuqoridagi illatlar xulqning yomon bo'lishiga ta'sir o'tkazadi. Bulardan tashqari yana bir shunday jirkanch illat borki, hamma yomon xulqlarni o'z ichiga olgan bo'lib uning yomonligidan boshqalar aziyat chekadigan xulq bu - nafratlanishdir. Agar biror bir sabab tufayli yomon xulq yuzaga kelsa, uning zavolga yetishi tayin.

Abdulla Avloniy go'zal xulqlar qatoriga: matonat, diyonat, islomiyat, nazokat, g'ayrat, riyozat, qanoat, shijoat, ilm, sabr, hilm, intizom, vijdon, vatanni so'ymak, haqqoniyat, nazari ibrat, iffat, idrok va zako, hifzi lison, iqtisod, viqor, itoat, xayrixohlik, munislik, sadoqat, muhabbat, avf kabilarni kiritadi.

Komil Xorazmiyning fikricha ilm-xunar, ilm-ma'rifat, inson axloqiy kamoloti, ijtimoiy ma'naviy xayotning rivoji uchun xizmat qilishi kerak. Kamtarlik eskirmaydigan eng go'zal insoniy fazilatdir. Bu fazilatga ega bo'lganlar obro-e'tiborli, komil insonlardir⁵.

Axloq qaysidir ma'noda insonning fe'l-atvorini aks ettiradi va uning ichki tabiatining tashqi qobig'i bo'lib xizmat qiladi. Har bir insonning xulqi uning boshqalarga bo'lgan muomlasidan bilinadi, uning xarakteri o'zidan past tabaqadigilarga qanday munosabatta bo'lishidan uning xulqini bilish mumkin. Axloq – dinimizda o'zida barcha komillikni jamlovchi fazilatdir.

Ulardan yoshi ulug'larga salom berish, tanigan tanimagan insonlariga ochiq chehra bilan muomala qilish, yaxshilik qilish, yo'l transport vositalarida kattalarga joy berish, ko'chalarda qabih so'zlarni aytmaslik, yomonlik qilganlarga yaxshilik bilan javob qaytarishlik, silayi rahm qilishlik – mana shularning barchasi go'zal xulqga ega insonligidan dalolatdir. Insonni go'zal qilib ko'rsatadigan uning chiroyi emas, balki chiroyli xulqidir.

References:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. Hilol-nashr. – T.: -J. 6. 2013. B-225
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. 3-juz. Yaxshilik va axloq. Hilol-nashr. – T.: 2020. B-270.
3. Said Yusuf Muhammad. Mavsuatul axlaq islamiyya. Qohira. "Darut tavfiqiyya. -J. 3. B-56
4. <https://islom.ziyouz.com/maqola/go-zal-xulq-fazilati-va-yomon-xulq-mazammati>.
5. <http://ertaklar.uz/uz/sharq-mutafakkirlarining-farzand-tarbiyasi-haqidagi-fikrlari/>.

⁵ Sharq mutafakkirlarining fikrlari. <http://ertaklar.uz/uz/sharq-mutafakkirlarining-farzand-tarbiyasi-haqidagi-fikrlari/>.